

CLAUSURA DE ROTACION EXTRA-MURAL.

ESTUDIANTES:

ANDRES FELIPE HERNANDEZ CABRERA

NATALIA JULIETH LOZANO MANZANO

DOCENTE TUTOR:

DRA. NORAYDA FRANCO PUENTE

INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL HOSPITAL SANTANDER DE CAICEDONIA

EN LE PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2017 EN
EL ÁREA DE ODONTOLOGIA.

TIEMPO LABORADO EN EL PRIMER SEMESTRE DEL 2017 (FEBRERO – JUNIO)

**EVALUACION DE LOS
CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y
PRACTICAS EN SALUD
BUCODENTAL EN GESTANTES DEL
HOSPITAL SANTANDER EN EL
MUNICIPIO DE CAICEDONIA DEL
PRIMER SEMESTRE DE 2017.**

INTRODUCCION

- Desde el año 2007 en Colombia se ha venido construyendo una cultura que día tras día logra transformaciones en pro de la niñez, ha forjado un camino hacia una mejor atención y educación en la primera infancia.
 - Durante el embarazo la mujer experimenta cambios que la hacen más propensa a padecer patologías orales. El embarazo afecta casi todos los aspectos de la vida de la mujer, incluida su salud oral. Es importante cuidarse la boca y los dientes durante la gestación.
 - Este tipo de trabajos es pertinente debido a que permite el desarrollo de nuevos modelos innovadores de intervención preventiva en poblaciones vulnerables, teniendo en cuenta programas de salud oral, creando conciencia y motivación para las mujeres embarazadas y lo relacionado con los cambios orales producidos durante el periodo de gestación.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

- En épocas anteriores, existían varios mitos alrededor de la salud oral y el embarazo, incluso se llegaban a decirse que cada hijo se llevaba un diente, pues en cada embarazo era frecuente que la madre perdiera uno de sus dientes. Sin embargo esta no era más que una falsa hipótesis porque está comprobado científicamente que durante la etapa de gestación, las mamás no tienen grandes amenazas en su salud bucodental. Siendo la salud bucodental una gran parte de la salud en general.

FORMULACION DEL PROBLEMA

- ¿Cuál es el nivel de los conocimientos, actitudes y prácticas sobre promoción y prevención en salud en salud bucodental en gestantes, que acuden al hospital Santander del municipio de Caicedonia en el primer semestre de 2017?

JUSTIFICACION

- Las madres gestantes debido a los cambios fisiológicos durante el embarazo tienen consideraciones especiales que hacen referencia a su manejo como paciente en odontología. Es fundamental que el odontólogo y su equipo de trabajo conozcan la importancia de la salud oral de estas y los riesgos potenciales de la madre y el feto para generar modificaciones en el tratamiento odontológico.
- El presente trabajo de investigación beneficia no solo a los investigadores sino también a los sujetos de estudio, a la universidad, al programa de odontología y al hospital. La obtención de datos permitirá a la determinación del estado de conocimientos, actitudes y prácticas de mujeres gestantes, con el fin de realizar promoción y prevención interviniendo a tiempo, para que llegue a la etapa postnatal con un estado adecuado de salud oral, que garantice el control del ambiente que rodea al niño en los primeros años de vida

OBJETIVO GENERAL

- Evaluar el impacto de los conocimientos, actitudes, y prácticas sobre promoción y prevención en salud bucodental en gestantes que acuden al hospital Santander del municipio de Caicedonia en el primer semestre del 2017.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Determinar las características sociodemográficas de las gestantes objeto de estudio del hospital Santander en el municipio de Caicedonia en el primer semestre del 2017.
- Evaluar los conocimientos de salud bucodental de las gestantes pertenecientes al programa del colmillo blanco del hospital Santander.
- Evaluar la práctica de salud bucodental durante, después del embarazo y frente al recién nacido.
- Realizar promoción, prevención y mantenimiento de salud bucodental de las gestantes del estudio en el hospital Santander en el municipio de Caicedonia.

MARCO CONTEXTUAL

- El proyecto se desarrollo en el municipio de Caicedonia en el Valle del Cauca, ubicado al nororiente del departamento, a unos 164 km de la ciudad de Cali, con temperatura promedio de 23° centígrados. Una altura promedio 1.100 metros sobre el nivel de mar y también llamada “ ciudad centinela del valle”.

E.S.E HOSPITAL SANTANDER

¿QUIENES SOMOS?

- Somos una empresa social del estado que brinda servicios de salud, garantizando un trato digno, seguro, humanizado, con eficacia y calidad a todos nuestros usuarios.

OPERACIÓN COLMILLO BLANCO HOSPITAL SANTANDER DE CAICEDONIA

- Programa dirigido a mujeres gestantes del área rural y urbana del municipio de Caicedonia con el fin de capacitarlas en temas referentes al cuidado y prevención de enfermedades de la cavidad oral, tanto de ellas como del bebé; a través de charlas, videos y folletos.

Operación
**COLMILLO
BLANCO**

Hospital Santander
Empresa Social del Estado
CAICEDONIA / VALLE

Día de la Salud Bucal

¿Y TU YA SONREÍSTE HOY?

MUESTRA TU SONRISA, SONRÍE HOY POR TU SALUD

UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI

MISION

La universidad Santiago de Cali, fiel a su trayectoria, consciente de sus compromisos y pertinencia con su entorno y con la sociedad, se compromete en el corto y mediano plazo, con el desarrollo y procura de sus propósitos y finalidades, para alcanzar la calidad, la eficiencia y llegar a ser:

- Una institución especialmente académica, con vocación regional, autónoma y comprometida con la sociedad colombiana, para ser instrumento efectivo en el desarrollo de lo local, regional, nacional, aspirando ser una de las mejores instituciones de educación superior del occidente colombiano.

La Santiago
transforma
tu mundo

VISION

La universidad Santiago de Cali asume y desarrolla con criterios de responsabilidad social y rigor académico, el servicio público de la educación superior, fundamentando en la flexibilidad y la calidad, con el propósito de contribuir a formar ciudadanas y ciudadanos de las más altas calidades intelectuales, profesionales y éticas. Para ello, incorpora reflexivamente los aportes humanísticos, artísticos, científicos y tecnológicos en la formación integral de sus estudiantes.

MARCO ETICO - LEGAL

METODOLOGIA

CRITERIOS

CRITERIOS INCLUSIÓN.

- Todas las embarazadas que estuvieran dispuestas a participar en la investigación.

CRITERIOS EXCLUSIÓN.

- Discapacitadas mentales o físicas, con amenaza de aborto, mujeres no embarazadas.

VARIABLES

NOMBRES DE LA VARIABLES	DEFINICIÓN	TIPO DE VARIABLE	VALORES POSIBLES
Edad	Número de años transcurridos entre la fecha de nacimiento y la actual.	Numérica	15, 16, 17, 18, 19, 20, Etc.
Escolaridad	Indica los estudios realizados por la madre gestante.	Nominal	Primaria Bachillerato Técnico Universitario
Número de hijos	Número de hijos vivos que tiene la madre gestante.	Numérica	1, 2, 3, etc.
Procedencia	Indica el lugar donde vive la persona.	Nominal	Rural Urbana
Diferencia de tipos de chupos que se pueden utilizar para el respectivo desarrollo del bebe	La madre conoce los diferentes chupos que existen en el mercado y cuáles son sus beneficios.	Nominal	Si No

FASES DE INVESTIGACION

FASE 1 PLANEACION:

- Se inicia con la elaboración del anteproyecto para lo cual se realiza una revisión de literatura relacionada con la promoción y la prevención en salud oral en madre gestantes y en los primeros años de vida y sus debidos tratamientos que se realizan.
- Se elabora una encuesta en las que se planea recoger toda la información para el estudio.
- Se escoge la población del estudio y se solicita la autorización de los directivos del hospital Santander del municipio de Caicedonia en el departamento en el Valle del Cauca y a la coordinadora de odontología en el área de la rotación extra mural de la universidad Santiago de Cali.

FASE 2 RECOLECCION DE LA INFORMACION:

- Se informa a los participantes sobre el estudio a realizar, explicando detalladamente en que consiste y sus beneficios de esta actividad.
- Se recopilaran los datos en los que por medio de la encuesta serán llenados con el formato correspondiente.

FASE 3 ANALISIS DE INFORMACION:

- Se evaluará la calidad de los datos, se eliminarán datos atípicos, se organizará la información para aplicar las estadísticas, los resultados obtenidos de la investigación serán tabulados en que entrega 1 información estadística de cada una de las variables y empleando tablas de frecuencia, que se analizara para realizar resultados, discusión y conclusiones.

FASE 4 PRESENTACION DE RESULTADOS:

- Proceso de divulgación de los resultados, presentados en el Hospital Santander del municipio de Caicedonia al personal administrativo, personal del área de odontología, coordinadora de rotación extra mural de la universidad Santiago de Cali y demás invitados.

RESULTADOS

- Se realizaron 25 encuestas a las madres gestantes que asistieron a las consultas de promoción y prevención en el hospital Santander de Caicedonia valle del Cauca desde febrero del 2017 hasta mayo 2017, de las cuales 5 no fueron incluidas en el presente estudio ya que no cumplieron los criterios de inclusión.
- 5 madres refirieron ser de procedencia rural (25%), de 16 a 21 años de edad: 12 madres y de 22 a 30 años de edad: 8 madres. No hay resultados significativos respecto a nivel socioeconómico, procedencia (urbana y rural) y edad.
- Más del 50% de madres tenían claro los conocimientos del desarrollo dental del bebé. Un promedio del 75% de las madres acertaron en conocimiento sobre educación y prevención. Referente a la práctica un promedio del 87.5% de las madres encuestadas dieron resultados positivos.

GRAFICAS

¿SABE LA IMPORTANCIA QUE TIENE CONSERVAR SANO EL DIENTE QUE ERUPCIONA A LOS 6 AÑOS?

¿SABE CUANDO HACEN ERUPCIÓN LOS DIENTES DE SU BEBÉ?.

¿CREE USTED QUE LA CARIES ES UN PROBLEMA SERIO DE SALUD PÚBLICA QUE PUEDE TENER GRAVES REPERCUSIONES EN LA SALUD GENERAL DEL NIÑO?

¿QUÉ SABE USTED SOBRE LA CARIES DENTAL?

¿CREE QUE LOS PROBLEMAS ODONTOLÓGICOS AFECTARÁN LA AUTOESTIMA DE SU HIJO?

¿DURANTE LA CONSULTA MÉDICA PRENATAL LE INDICARON QUE DEBE ASISTIR A CONSULTA ODONTOLÓGICA?

¿RECIBE ATENCIÓN ODONTOLÓGICA EN EL EMBARAZO?

¿LIMPIARIA O LIMPIA LAS ENCÍAS DE SU NIÑO SIN DIENTES?

CONCLUSIONES

De acuerdo con los resultados obtenidos podemos concluir:

- Los conocimientos previos sobre salud oral en el embarazo fueron positivos aunque muchas madres presentaban inquietudes ante algunos temas, al realizar la charla y posteriormente la encuesta, se evidenció que muchas de esas dudas fueron aclaradas.
- En la primer parte de la encuesta realizada sobre conocimientos y actitudes en salud oral, se observó que los promedios obtenidos en cada una de estas, fue aceptable.

RECOMENDACIONES

- Después de haber realizado el análisis de los resultados se le recomienda al HOSPITAL SANTANDER DE CAICEDONIA continuar con el énfasis de motivación de la salud oral en pacientes gestantes mediante el programa institucional Colmillo Blanco.

BIBLIOGRAFIA

- Guibert Reyes W, Grau Abalo J, Prendes Labrada M. ¿Cómo hacer más efectiva la educación en salud en la atención primaria? Rev Cubana Med Gen Integr. 1999;15(2):176-83.
- Roux G de. La prevención de comportamientos de riesgo y la promoción de estilos de vida saludables en el desarrollo de la salud. Educ Med Salud. 1994; 28(2):223-233.
- Unfer B, Saliba O. Evaluación del conocimiento popular y prácticas cotidianas en salud bucal. Rev Saúde Pública. 2000;34(2).
- Kinane DF. Aetiology and pathogenesis of periodontal disease. Ann R Australas Coll Dent Surg. 2000;15:42-50.
- González ME, Toledo B, Nazco C. Enfermedad periodontal y factores locales y sistémicos asociados. Rev Cubana Estomatol. 2002;39(3)
- Gamarra R, Porroa M y Quintana M. Conocimientos, actitudes y percepciones de madres sobre la alimentación de niños menores de 3 años en una comunidad de Lima. An Fac med. 2010;71(3):179-83. En: <http://www.scielo.org.pe/pdf/afm/v71n3/a07v71n3.pdf>
- Gaffield ML y col. Oral health during pregnancy. An analysis of information collected by the pregnancy Risk Assessment Monitoring System. JADA. 2001;7:1009-1016
- Weinstein P. Public health guides in early childhood caries. Community Dent oral Epidemiology, 26:Supplement 1998;1:84-90
- Chiodo GT, Rosenstein DI. Dental treatment during pregnancy: a preventive approach. J Am Dent Assoc. 1985;110:365-8.
- Mealey BL. Periodontal implications: medically compromised patients. Ann Periodontol 1996;1:256-321

- GRACIAS POR SER PARTE DE LO QUE MAS AMO.
- GRACIAS POR DEMOSTRARME QUE SE PUEDE.
- GRACIAS POR LA SIMPLEZA CON QUE VEZ LAS COSAS.
- GRACIAS POR TODO LO VIVIDO Y APRENDIDO.

MUCHAS GRACIAS.

TRANSFORMACIÓN & BUEN GOBIERNO